

GRAMMATIK TOPSHIRIQLARNI O'RGATISHDA TEZ AYTISHNING AHAMIYATI

Usmonov Aslam Karshiboyevich

A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, O'zbek tilini o'qitish metodikasi kafedrasi dotsent v.b., f.f.f.d.(PhD)

aslamusmonov9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335139>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "tez aytish" ahamiyati alohida ta'kidlanib, ularning o'quvchilarning talaffuzi, ohangdorligi, lug'at boyligi, mantiqiy fikrlashi va xotirasini rivojlantirishdagi o'rni beqiyos ekenligi aytilgan. Topshiriqlarni ikkita asosiy yo'nalishda: maqol va matnlar orqali nutq o'stirish hamda tez aytish orqali grammatik topishmoqlar va til qoidalarini o'rganishda amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Tez aytish, topshiriq, maqol, matal, talaffuz, usul, lug'at, so'z.

Аннотация. В данной статье подчёркивается важность «быстрой декламации», отмечая её непревзойдённую роль в развитии произношения, интонации, словарного запаса, логического мышления и памяти учащихся. Задания выполняются по двум основным направлениям: развитие речи через пословицы и тексты, а также изучение грамматических загадок и языковых правил посредством быстрой декламации.

Ключевые слова: Быстрое изречение, задача, пословица, высказывание, произношение, метод, словарный запас, слово.

Abstract. This article emphasizes the importance of "fast recitation", stating that their role in developing students' pronunciation, intonation, vocabulary, logical thinking and memory is incomparable. The tasks are carried out in two main areas: developing speech through proverbs and texts, and studying grammatical riddles and language rules through fast recitation.

Key words: Quick saying, task, proverb, saying, pronunciation, method, vocabulary, word.

Ona tili va adabiyot o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq madaniyatini o'tsirish, o'z mulohazalarini ravon, silliq, mazmunli, falsafiy va to'g'ri shaklda ifoda qilishi o'rgatishdan iboratdir. Buning uchun dars jarayonida turli usullardan foydalaniladi.

Ifodali o'qish, dialogik yoki monologik nutq jarayonlari, tez aytishlar, qayta hikoya qilib berishlar shular jumlasidandir. Tez aytishni yaxshi o'zlashtirib olgan o'quvchi tovush va so'zlarni ravon, burru, to'g'ri talaffuz etishni, tovushlar ohangdorligini, so'zlarning nozik ma'nolarini idrok qilishni va ularni farqlashni yaxshi biladilar. Biz darsda bolalarni tez aytishga (maqollarni, matnlarni, hikmatli so'zlarni, iboralarni) o'rgatishga harakat qilimiz. Boisi shundaki, bu jarayonda o'quvchilar tovush va so'zlarning aniq talaffuz qilishning poetik mantiqiy tomonlarini o'zlashtirib oladilar. Tez aytishni ikki yo'nalishda olib boraman.

Birinchi yo'nalishda darsda maqol, metal, hikmatli so'zlarni tez aytishga o'rgatamiz.

Ikkinchi yo'nalishda gramatik topishmoqlarni tez aytish orqali o'rgatamiz.

Birdir olti hil tovush

Ular cho'zib aytilar

So'z tuzilmas ularsiz

o'ylang, balki tanirsiz

(Unli tovushlar)

“Yetti” da bor,
“Yettov” da yo‘q
“Ikki” da bor
“Ikkov” da yo‘q
Kimlar o‘ylab topadi
Nima boru nima yo‘q?

(Etti, ikki so‘zlaridagi “i” unlisi – ov qo‘shimchasini olganda tushurilishi)

Ikkita bir orasida chiziqcha
o‘n bir bo‘lar chap chiziqcha bo‘lmasa
qaysi so‘zlar bosh harfida qo‘llanar
Non ham bo‘lmas, agar o‘sha bo‘lmasa

(N undosh)

“Dunyo” da bor
“Daryo” da bor
“Dengiz” da yo‘q
“Olma” da yo‘q

(Yo harfi)

Umuman olganda, tez aytishlarni o‘rganishning pedagogik ahamiyati:

1. Til sezgirligini shakllantirish: Tez aytishlar yordamida o‘quvchilar tilning ovoz va intonatsiyani, she‘riy ohangdorligini sezishni o‘rganadilar. Bu ularning estetik didini tarbiyalaydi.

2. Lug‘at boylikni oshiradi: tez aytish orqali o‘quvchilar yangi so‘z va iboralarni o‘zlashtirib, o‘z nutqlarini boyitadilar.

3. Mantikiy fikrlashni rivojlantiradi: Grammatik topishmoqlar mantiq va diqqatni rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘quvchi so‘zning tuzilishidagi qonuniyatlarni o‘ylab topishi kerak bo‘ladi. Bu esa ularning fikrlash qobiliyatini oshiradi.

4. Xotira va esda saqlash qobiliyatini takomillashtiradi: Tizimli ravishda tez aytishlarni yod olish va takrorlash o‘quvchilarning xotirasini va eslab qolish qobiliyatini rivojlantiradi.

“Topshimoq teatri”. – O‘quvchilarga grammatik topishmoqlarni kichik sahna ko‘rinishida taqdim etish.

“Maqollar dueli”. – O‘quvchilar ikkita guruhga bo‘linib, bir-biriga maqol va matallarni davom ettirish yoki ma‘lum mavzu bo‘yicha maqol topish o‘yinini o‘tkazishlari mumkin.

Xullas, tez aytish va grammatik topshimoqlar o‘quvchilarning faqat nutqini emas, balki uning tushunish, eslash, fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini xam rivojlantiradi. O‘zbek tilining badiiy-poetik va mantiqiy-grammatik jihatlari birgalikda o‘rganayotgan har bir o‘quvchi nafaqat so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz etadi, balki ularning chuqur ma‘nosini xam ega tushunib yetadi. Bu ikki yo‘nalishdagi metodimiz o‘quvchilarning o‘z fikrlarini ravon, mantiqan tug‘ri va badiiy-ifodali bayon etishlariga asos bo‘lishi shubxasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rasulov R., Yo‘ldoshev M. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1995. – 208 b.
2. Mahmudov N., Yo‘ldosheva Sh. Nutq madaniyati asoslari. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2008. – 152 b.
3. Hojiyev A. O‘zbek tili talaffuzi madaniyati. – Toshkent: “Fan”, 1987. – 120 b.

4. Quronov D., Erkinov A. Maqollar va maqolsimon iboralar. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1990. – 280 b.
5. To‘xtayeva Sh.J. Grammatikani o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari. – Toshkent: “Nizomiy nomidagi TDPU”, 2016. – 80 b.
6. Abdurahmonov G‘., Begmatov E. O‘zbek tilining izohli grammatikasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992. – 220 b.
7. Isroilova M. Bolalarni o‘yinlar orqali o‘qitish. – Toshkent: “Ilm-Ziyo”, 2019. – 96 b.